

INSON VA JAMIYAT HAYOTINING UCH SOHASI

Andijon davlat universiteti

Filologiya fakulteti, Filologiya va tillarni o'qitish

Rus tili yo'nalishi 3 - kurs talabasi: **Alisherova Zarnigor**

Iqtisodiyot (Insonning moddiy voqelik (atrof-tabiati) bilan amaliy munosabati), siyosat (Har bir insonning o'zga insonlar bilan bevosita munosabatlari), Ma'naviyat, (Insonning Haqqa, Borliqning mohiyatiga munosabati) (Ushbu sohalar insonning Borliq bilan turlicha mustaqil munosabatlariga oid bo'lib, ulardan har birining manbayi ham, maqsadi ham alohidadir).

Moddiyunchilar jamiyatni birinchi o'ringa qo'yishlariga yana bir sabab bor. Ma'lumki, inson jamoa bo'lib yashaydi, shu bilan birga har bir inson moddiy vujud sifatida nafaqat atrofidagi o'zi singari mavjudotlar bilan, balki tabiat, aniqrog'i moddiy borliq bilan ham doimo amaliy munosabatda bo'lishga majbur. Shundan kelib chiqib, moddiyunchilar insonning mohiyatini iqtisodiy va ijtimoiy (jumladan, siyosiy) munosabatlar doirasida belgilashga harakat qilishadi. Ular dinni ham, madaniyatni ham faqat ijtimoiy va iqtisodiy munosabatlar majmuyidan keltirib chiqarmoqchi bo'lishadi. Bunday yondoshuvda inson moddiy, biologik mavjudot sifatida namoyon bo'ladi. Ammo uning boshqa biologik mavjudotlardan mohiyatan farq qiluvchi maxsus munosabatlar doirasi mavjudligi va bu munosabatlar o'zicha mustaqil sohani tashkil etishi tan olinmay, soyada qolib ketadi. Bu soha insonning Haq bilan, Borliqning mohiyati bilan munosabatiga oiddir.

SSSR davrida hukmron komfirqa va davlatning barcha qarorlarida iqtisodiy, siyosiy, mafkuraviy masalalarga katta ahamiyat berilgan holda madaniyatga eng oxirida g'aribgina bir joy ajratilar, "ma'naviyat" tushunchasi esa o'sha paytlarda yuqori doiralarda umuman ishlatilmas edi. Alohida qayd etib o'tish joizki, milliy ma'naviyat nazariyasining shakllanishiga O'zbekiston Birinchi Prezidentimizning qo'shgan eng

muhim hissasi ma'naviyatning iqtisod va siyosat bilan bir qatorda inson va jamiyat hayotidagi alohida mustaqil o'rni va ahamiyatini ajratib ko'rsatish bo'ldi. Busiz nafaqat ma'naviyat nazariyasi, balki insonning mustaqil mohiyati haqidagi g'oya ham o'z mukammal izohini topmay qolib kelayotgan edi.

Birinchi Prezidentimiz I.A. Karimov doimo iqtisod, siyosat va ma'naviyatning uyg'un rivojlanishi zarurligini ta'kidlab keladi: ***“Davlat qurilish, iqtisodiy rivojlanish jarayonlari ma'naviy kamolot, yuksak axloqiylik bilan to'la uyg'un bo'lmog'i kerak”***³¹

Chunki mustaqilligimizning uch tayanchi — mustaqil milliy siyosat, iqtisodiy qudrat va xalq ma'naviyati bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Agar siyosiy mustaqillik bo'lmasa, millat asta-sekin o'zligini yo'qota boradi, iqtisodiy mustaqillik bo'lmasa, siyosiy mustaqillikning zamini mo'rt bo'ladi. Ammo ma'naviy mustaqillik bo'lmasa, millatning o'zi bo'lmaydi. Faqat ularning o'zaro uyg'un rivoji ta'min etilsagina, O'zbekiston ulug' yurt sifatida jahon hamjamiyatida o'z munosib o'rnini egallay oladi.

Iqtisod, siyosat, ma'naviyat tushunchalari bugungi kunda turli doiralarda har qadamda ishlatilmoqda. Bu masalaga iqtisodchining o'z qarashi, siyosatshunosning yana mustaqil ta'riflari bor. Ammo inson va jamiyat hayotini uch yo'nalish yoki uch sohaga ajratib o'rganishning o'ziga xos jihatlari mavjud. Avvalo, O'zbekiston Birinchi Prezidentimizning ushbu yo'nalishdagi mulohazalarini milliy ma'naviyatimiz an'analari va jahon falsafiy tafakkurining turli oqimlariga xos umumiy jihatlari bilan uyg'unlikda olib, xulosa qiladigan bo'lsak, inson hayotining bu uch yo'nalishi voqelikda o'zaro qanchalik murakkab va chatishib ketgan bo'lmasin, ularni bir-biridan aniq farq qilgan ma'qul. Chunki iqtisod, siyosat va ma'naviyat insonning Borliq bilan turlicha mustaqil munosabatlariga oid bo'lib, ulardan har birining manbasi ham, maqsadi ham alohidadir.

Inson hayotida ma'naviyat sohasining mustaqil ahamiyati alohida ta'kidlanishi, qolgan sohalarning o'zaro chegaralarini ham qayta ko'rib chiqishni taqozo qiladi. Ulardan, shartli ravishda, iqtisod yo'nalishi deb nomlash mumkin bo'lgan birinchisi inson bilan atrof tabiat orasidagi amaliy munosabatlardan iborat. Buning asosida insonning moddiyligi yotadi. U moddiy vujud sifatida tabiat bilan doimiy modda almashuv holatida bo'ladi. Buning uchun inson o'zgaralar bilan ham murakkab munosabatlarga kirishadi.

³¹ Каримов И.А. Асарлар.-Т. Ўзбекистон, 3-жилд.-Б.354.

Ammo bu yoʻnalish doirasida insonlarning bir-biri bilan munosabati bevosita ular orasidagi nisbatga qaratilgan emas, balki tabiat bilan modda almashuv munosabatlarini tashkil etishga yoʻnalgandir.

Insonlarning bevosita bir-biri bilan munosabati ham oʻz mustaqil asosiga ega. Har bir insonning oʻzga insonlar bilan bevosita munosabatlariga oid boʻlmish bu yoʻnalishni, yana shartli ravishda, siyosat deb atash maʼqul koʻrindi. Bu munosabatlar nimada koʻrinadi? Iqtisodiy, yaʼni moddiy taʼminot bilan bogʻliq muomalalar bevosita siyosatga aloqasi yoʻq, buni yuqorida ham eslatdik. Sof siyosat doirasida insonlararo munosabatlar oxir natijada mavqe va maqom masalasiga borib taqaladi. Alisher Navoiyning «Lison ut-tayr» dostoni voqealarining boshlangʻich tuguni ayni shu maqom va mavqe muammosidan ulgu olishi bejiz emas. Agar insonlar faqat «qorin toʻydirish» tashvishi bilan yashaganda, ularning hayvonlardan umuman farqi boʻlmas edi. Va iqtisodiy munosabatlar ham oʻzga jonzotlardagi kabi anchayin ibtidoiy bosqichda qolib ketish ehtimoli boʻlardir. Ayni mavqe va maqom doirasidagi bahs holis siyosiy munosabatlarni vujudga keltiradi. Makiavelli kabi mashhur gʻarb allomalarining qarashlarida ushbu sof holda olingan siyosat oʻz aksini topgan deyish mumkin.

Ammo inson nafaqat tabiat va oʻzga insonlar bilan munosabatga kirishadi, balki u oʻzining Haqqa, Borliqning mohiyatiga nisbatini ham bilmoqchi boʻladi. Inson uchun bu yoʻnalish ham oʻta muhim. Avvalo, inson biror narsaga ishonmay yashay olmaydi. Imon-eʼtiqodsiz hayot — bemaʼni umrguzaronlik, holos. Qolaversa, inson ilmga, yaʼni Borliqni anglab yetishga oʻzida juda kuchli ehtiyoj sezadi. Inson Borliqning mohiyati haqida muayyan tasavvur hosil qilmay yashay olmaydi. Yana inson doimo oldiga katami-kichikmi bir maqsad qoʻyib, shunga intilib, shu yoʻlda qandaydir faoliyat koʻrsatib yashaydi. Aytish mumkinki, hayvon nuqtai nazaridan qaraganda, inson oʻzini koʻpincha bekordan-bekorga qiynaydi. Masalan, Tohirning Zuhroga ishq, bu yoʻldagi fidoiyligi fiziologik ehtiyojlar nuqtai nazaridan uncha tushunarli emas. Abu Ali ibn Sinoning umrini ilmga baxsh etishi, Alisher Navoiyning «Xamsa» yozishi ham moddiyuncha «jaydari» falsafa nuqtai nazaridan anchayin ortiqcha oʻzni qiynashdir. Ammo inson maʼnaviyatida riyozat, yaʼni muayyan maqsad yoʻlida barcha qiyinchiliklarni boʻyinga olish nihoyatda muhim oʻrin tutadi. Yana insonda mehrga ehtiyoj bor. Oʻzgaga mehr koʻrgazish va

o'zgan mehr ko'rish ehtiyoji. Bu tuyg'uni ham faqat g'arazli maqsadlarga bog'lash yetarli bo'lmaydi. Albatta, moddiyunchilar aytib o'tilgan har qaysi ma'naviy ehtiyojga o'zlaricha moddiy zamin topib berishga harakat qiladilar. Hozircha, bu masalalar yuzasidan jiddiy bahs boshlamay turib, faqat bir narsani qayd etib o'tish joizki, inson hayotidagi uchinchi yo'nalish, ya'ni insonning Haqqa, Borliqning mohiyatiga bo'lgan munosabatini tan olmaslik insonning o'zga maxluqotlardan asliy farqini yo'qqa chiqaradi va oxir natijada inson hayotini ma'nosizlantiradi. Chunki inson mohiyatan ma'naviy kamolot imkoniga ega bo'lgan yagona moddiy mavjudotdir.

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.³²

Bugungi kunda dunyo yangilik to'lqini yoqasida, "inflyatsiya malakasi" ni tezlashtirmoqda, bugungi kunda dolzarb bo'lgan bilim va vakolatlar ertaga noaniq bo'lib chiqishi va keyingi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun cheklovga aylanishi mumkin. faqat jismoniy shaxslar, balki mintaqalar.³³

Albatta, ta'riflab o'tilgan uch soha manfaatlari voqelikda nihoyatda chatishib ketgan, har qanday hodisada har uch soha unsurlari uchraydi. Bundan tashqari umuman mavjud uch sohadan birining muayyan muddat o'zgaridan orqada qolishi, oqsashi qolganlariga ham salbiy ta'sir ko'rsatib, ularni orqaga torta boshlashi ham tabiiy qonuniyat. Biroq tarix ibрати va mantiq xulosasi shundan dalolat beradiki, iqtisod, siyosat, ma'naviyat yo'nalishlarini bir-biriga bo'ysundirishga, birini-biridan keltirib chiqarishga urinish ham yaxshi natijalarga olib kelmasligi aniq.

³² Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

³³ Jamoliddinovic, U. B.. (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Каримов И.А. Асарлар.-Т. Ўзбекистон, 3-жилд.-Б.354.
2. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
3. Jamoliddinovic, U. B. . (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>